

ТИЛ – БЕЛГИЛАР СИСТЕМАСИ

Василахон Хамдамова

тадқиқотчи, Фарғона давлат университети,
Ўзбекистон, Фарғона

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188826>

Йўл ҳаракатидан маълумот берувчи воситалар каби тил ҳам ахборот бериш учун хизмат қиладиган восита саналади. Бундай воситалар белги деб номланади ва улар ўзи ҳақида, шу билан бирга борлиқдаги маълум нарса-ҳодисалар ҳақида маълумот беради. Семиотика нуқтаи назаридан тил – белгилар системаси, у моддий бойликлар, яъни товушлардан ташкил топади. Семиотика белгиларнинг табиати, моҳияти, кўринишлари, амал қилишини ўрганади. Жамиятда қўлланадиган белгилар тизими семиотиканинг ўрганиш объекти ҳисобланади.

Семиотиканинг белгилар ҳақидаги фан сифатида асосий принциплари ва хусусиятлари дастлаб америкалик мантиқшунос Ч.С.Пирс ва швейцариялик тилшунос Ф.де Соссюр асарларида бир вақтнинг ўзида ва мустақил равишда қайд этилган. Швейцариялик тилшунос Ф.де Соссюр тилга нисбатан “тушунчаларни ифодаловчи белгилар системасидир”, деб таъриф берган эди. Ушбу тушунча учун Ч.С.Пирс “Семиотика” терминини, Ф.де Соссюр эса “Семиология” терминини қўллайди. Семиотика ғояси кейинчалик америкалик файласуф Ч.У.Морриснинг 1938-йилда яратилган “Белгилар назариясининг асослари” асарида тартибга солинади ва ривожлантирилади.

Тил муайян белгилар системаси ҳисобланади ва маъно, тушунча, фикр кабиларнинг рамзий белгиси бўлиб келади ҳамда жамиятда мавжуд бошқа белгилар билан умумийликка, ўхшашликка эга. Шу боис тилшунослик ва семиотика фанлари ҳам ўзаро узвий боғлиқ бўлиб, уларнинг ўзаро муносабатидан тилни белгилар системаси сифатида ўрганадиган лингвосемиотика фани ҳам юзага келди.

Лингвистик семиотикадаги асосий тушунча лисоний белги бўлиб, у муайян матнлардаги ва муомала вазиятидаги шакл ва мазмуннинг диалектик бирлиги сифатида намоён бўлади. Белги ўзи шартли равишда алоқадор бўлган нарса ҳақида муайян жамият вакилларига хабар беради. Белгиларнинг энг муҳим ва мураккаб тизими тилшунослик ўрганадиган тилдир. Белгилар ва белги тизимларини ўрганишда синтактика, семантика ва прагматика ўзаро ажратилади. Синтактика нутқ занжирида ёки муайян матнда кетма-кет, изчил қўлланадиган тил бирликлари ўртасидаги ўзига хос муносабатларни ўрганади. Семантика белгиларнинг

улар ифодалайдиган объектлар билан муносабатини ўрганади. Прагматика эса белгилар, улар ифодалайдиган объектлар ҳамда белгилар тизимидан фойдаланувчилар ўртасидаги муносабатни ўрганади. Бир томондан, мазмунни ифодалашнинг етарли даражада бой воситаларига, иккинчи томондан, етарли даражада аниқ ифодаланган структурага эга бўлган системаларни тадқиқ этиш семиотика методларини ривожлантиришда энг катта рол ўйнайди.

Тилнинг белгилар системаси эканлиги унинг асосий хусусияти ва универсал томонидир. XIX асрдаги белгилар системасига бағишланган фалсафий асарлар орасида Ч.С.Пирснинг асари алоҳида ажралиб туради. Ҳаттоки семиотиканинг асосчиси саналувчи Ч.Моррис ҳам Ч.С.Пирс қарашларига таянади. Ч.С.Пирс белгиларни биринчи маротаба тасниф қилади. У таснифда белгининг моддий томони, яъни ифодаловчи билан ифодаланмиш ўртасидаги фарқланишга асосланади.

Тилшуносликда тилнинг белгилар системаси эканлигига икки хил ёндашув бор: монолетаристик ва билатералистик. Монолетаралистлар сўзнинг фақат товуш томонини белги дейишса, билатералистлар сўзнинг ҳам товуш томонини, ҳам маъно томонини белги бўла олишини айтади. Уларнинг биринчиси тилнинг белгилар системаси эканини умуман рад этади. Бу назария марксистик фалсафага зид идеалистик назария сифатида баҳоланади. Хусусан, Л.О.Резниковнинг дастлабки асарларида ушбу нуқтаи назар ёрқин акс этади. Унинг фикрича, лингвистик белги ҳақидаги назария ғайриилмий назария.

Р.А.Будагов ҳам лингвистик белги ҳақидаги назарияни инкор этади. У ҳар қандай миллий тил маълум ифодалар системасигина эмас, балки бу тилда мулоқот қилувчиларнинг барча фаолиятини ўзига хос акс эттириш натижаси ҳамдир, деб таъкидлайди. Тилнинг белгилари табиати назарияси миллий тиллар табиатини, қолаверса, лингвистикани ҳам ниҳоятда камбағаллаштиришини айтади.

Лингвистик белги назариясини инкор этувчиларнинг ҳаммаси лингвистик белги табиати ҳақидаги бир йўналиш – монолетаралистик (белгининг бир ёқламалилиги) йўналишга нисбатан фикр юритадилар. Белгини фақат шаклдан иборат, деган фикрга асосладилар.

Даврлар ўтиши билан тилнинг белгилар системаси экани ҳақидаги назария аста-секин эътироф этила бошланди. Лекин лингвистик белги тузилиши масаласида икки хил оқим вужудга келди.

Биринчи оқим тарафдорлари лингвистик белги тузилишига фақат ифодаловчини киритадилар. Э.М.Галкина-Федорук, Л.О.Резников, В.З.Панфилов, Л.Завадовский, В.М.Солнцевлар белгининг бир томонлама эканини ёқлайдилар. Маънони тушунча билан бир хил ҳолда инъикос категорияси сифатида, айни пайтда, онг факти сифатида тан олиш маънони белги таркибига киритишга монелик қилади ва белгини бир томонлама моҳият деб қарашга асос бўлиб хизмат қилади.

Кассериу, Рассел, Соссюр, Вандриес, Сепир, Елмслев, Блумфилд, Вигоцкий, Волошинов, Серебренников каби иккинчи оқим вакиллари белгини икки томонлама – ифодаловчи ва ифодаланмишдан ташкил топганлигини айтадилар. Бу оқим фанда “билатералистик оқим” номи билан машҳур бўлди.

Ф.де Соссюр “Умумий лингвистика курси” асарида белгини ифодаловчи (акустик образ) ва ифодаланмиш (тушунча) бирлиги сифатида талқин қилади. Ф.де Соссюр тушунча ва акустик образ ўртасидаги муносабат бирлиги лингвистик белгини ташкил қилишини айтади.

Б.А.Серебренниковнинг фикрича, белгининг икки томонламалилиги концепцияси ҳақиқатни тўғрироқ акс эттиради. Чунки маънодан ташқари белгининг бўлиши мумкин эмас. Товуш қобиғини маънодан ажратиш катта методик хатодир.

Монолетаралистик оқим вакиллари инъикос жараёнини уч босқичга: нарса – нарса белгиларининг умумлашмаси, нарса образи, яъни нарса ҳақидаги тушунча – акустик хосса (ифодаловчи) га, билатералистик оқим тарафдорлари эса тўрт босқичга, яъни нарса – тушунча – муносабат (маъно) – акустик хосса (ифодаловчи)га ажратади. Бундан келиб чиқадики, ифодаловчи билан нарсанинг умумлашган образи, яъни тушунча ўртасидаги муносабат маъно саналади. Шунинг учун маъно белги таркибига киритилади. А.Нурмонов ҳам “Лингвистик белги назарияси” ўқув-услубий қўлланмасида белгининг икки томонламалиги ҳақидаги қарашни маъқуллайди, лекин лингвистик birlikнинг моҳияти моддий томони билан маъно томонининг бирлигидан иборат эканлигини таъкидлайди.

Бизнинг фикримизча ҳам, маънони белгидан ажратиб бўлмайди, товуш қобиғи ва маъно биргаликда лингвистик белгини ташкил қилмоғи керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ҳақимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. - Тошкент., 2013.
2. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент., 2008.

3. Маҳмудов Н. Ўзбек тили синтаксисининг долзарб масалалари //Ўзбек тили ва адабиёти. 1990. №2.
4. Нурмонов А. Лингвистик белги назарияси. – Тошкент., 2008.
5. Почепцов Г.Г. О месте прагматического элемента в лингвистическом описании // прагматические и семантические аспекты синтаксиса. – Калинин.
6. Себеок. Г. А. "Семиотика" и родственные термины/ / ВЯ. 1973, №6.
7. Будагов Р.А Борьба идей и направлений в языкознаний нашего времени. М., 1978. С. 49.